

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOB I OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исмаиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA)	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	

ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO‘NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI

УЎК: 65.014.1

Berdiyeva Dilfuza Axatovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

“Menejment” kafedrası professori PhD.,

e-mail: dili01.07@mail.ru

Аннотация: Ushbu maqolada zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvi uchun kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish strategiyasi yoritilgan. Unda soha uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash, ta‘lim va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, boshqaruv jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion yondashuvlarni qo‘llashning ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada oliy ta‘lim muassasalari va uy-joy xo‘jaligi tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Kadrlar salohiyatini oshirish orqali uy-joy fondi boshqaruvi samaradorligini yaxshilash istiqbollari bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Калит so‘zlar: uy-joy fondi boshqaruvi, kadrlar tayyorlash, strategiya, kompetensiya, raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuv, ta‘lim va amaliyot integratsiyasi, boshqaruv samaradorligi.

Аннотация: В данной статье рассматривается стратегия организации системы подготовки кадров для современного управления жилищным фондом. Проанализированы вопросы подготовки специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для данной сферы, а также усиления интеграции теоретического обучения и практической деятельности. Особое внимание уделено внедрению цифровых технологий в управленческие процессы и применению инновационных подходов. В статье также рассмотрены пути развития сотрудничества между высшими образовательными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства. Разработаны предложения по повышению кадрового потенциала и улучшению эффективности управления жилищным фондом.

Ключевые слова: управление жилищным фондом, подготовка кадров, стратегия, компетенция, цифровые технологии, инновационный подход, интеграция образования и практики, эффективность управления.

Abstract: This article examines the strategy for organizing a personnel training system for the management of the modern housing stock. It analyzes issues related to training specialists with the necessary competencies for the sector, as well as strengthening the integration of theoretical education and practical training. Special attention is given to the importance of introducing digital technologies into management processes and applying innovative approaches. The article also explores ways to develop cooperation between higher education institutions and housing and communal services organizations. Proposals are developed for improving human resource capacity and enhancing the efficiency of housing stock management.

Keywords: housing stock management, personnel training, strategy, competence, digital technologies, innovative approach, integration of education and practice, management efficiency.

KIRISH

O‘zbekistonda uy-joy fondi boshqaruvining bugungi kundagi faoliyat natijasi sohada kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiy va boshqaruv yo‘nalishlari doirasida amal qilishini ko‘rsatadi. Mavjud ta‘lim dasturlari zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvining institutsional, moliyaviy-iqtisodiy, texnik va raqamli boshqaruv xususiyatlarini o‘zida to‘laqonli tartibda aks ettirmaydi. Boshqaruv servis kompaniyalarida kadrlar salohiyatining pastligi hamda amaliy kompetensiyalarning yetarli emasligi natijasida, boshqaruv kompaniyalarining faoliyat samaradorligi pasayib, boshqaruv xizmatlari sifatini oshirishda yuzaga keladigan nomutanosibliklarning ortib borishiga sabab bo‘lmoqda.

TADQIQOT MAVZUSINING DOLZARBLIGI

Bugungi kunda zamonaviy uy-joy fondini samarali boshqarish masalasi urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi, aholining uy-joyga bo‘lgan ehtiyojining ortishi hamda infratuzilmaning murakkablashuvi bilan bevosita bog‘liq holda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sohada boshqaruv sifatini oshirish uchun yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur hisoblanadi. Amaldagi ta‘lim tizimi va real sektor ehtiyojlari o‘rtasidagi tafovutlar uy-joy fondi boshqaruvida samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli,

ta'lim va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish dolzarb vazifalardan biridir. Mazkur tadqiqot aynan shu muammolarni hal etishga qaratilgani bilan ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

ILMIY MUAMMONING QO'YILISHI

Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvi sohasida kadrlar tayyorlash tizimi amaliyot talablariga to'liq mos kelmasligi, ta'lim jarayonida nazariy bilimlar ustuvor bo'lib qolishi hamda amaliy ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmasligi asosiy ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullarining ta'lim jarayoniga yetarli darajada integratsiya qilinmaganligi ham soha rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oliy ta'lim muassasalari va uy-joy xo'jaligi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zaifligi kadrlar tayyorlash samaradorligini pasaytirmoqda. Shu sababli, kompetensiyaga asoslangan, amaliyotga yo'naltirilgan va raqamli transformatsiyaga moslashgan kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish zarurati dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT MAQSADI

Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvi uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish strategiyasini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda ta'lim jarayoni va amaliy faoliyat integratsiyasini kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish hamda soha ehtiyojlariga mos kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash yo'llari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalari va uy-joy xo'jaligi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar berishdan iborat.

ILMIY MOHIYATI

Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvi uchun kadrlar tayyorlash tizimini kompleks yondashuv asosida takomillashtirish konsepsiyasini ishlab chiqish bilan belgilanadi. Unda ta'lim jarayoni, amaliy faoliyat va boshqaruv tizimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan asoslanadi hamda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning nazariy-metodologik asoslari rivojlantiriladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida uy-joy xo'jaligi sohasiga mos innovatsion kadrlar tayyorlash modeli taklif etiladi. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimi va amaliy boshqaruv jarayonlarini integratsiyalash orqali kadrlar salohiyatini oshirishning ilmiy asoslarini yaratishga xizmat qiladi.

Mamlakatning kadrlar tizimini rivojlanishiga bepul ta'lim (Germaniya), ilm-fanga qilingan yuqori xarajatlar (Germaniya, Finlandiya) kabi dastlabki shartlar muhim ahamiyatga ega. Ma'lum bir vaqt davomida jadallik bilan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tgan davlatlar (Xitoy, Janubiy Koreya) tajribasidan samarali foydalanish orqali yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishish mumkin. Ularning tajribalarini O'zbekistonda yangi kadrlar tizimi zahirasini shakllantirishda boshqaruvning innovatsion salohiyatidan foydalanishni takomillashtirish bo'yicha bir qator qadamlar qo'yildi. Bu ayniqsa, ilmiy universitetlarni tashkil etish, universitetlararo laboratoriyalarni ochish, universitetlar negizida yaratilgan kichik innovatsion ijodiy guruhlarni qo'llab-quvvatlash, yuqori SI texnologiyalarini rivojlantirish va yuqori sifatli kadrlar tizimini tashkil etishga ixtisoslashgan OTM o'rtasidagi hamkorlikning yangi shakllarini joriy qilish, yuqori malakali kadrlar tizimini shakllantirish fan va oliy kasbiy ta'lim sohasida ishlashlari mumkinligi yaqqol ko'rinmoqda.

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, statistik guruhlash, tizimli va qiyosiy tahlil va boshqa usullar qo'llanilgan.

ASOSIY NATIJALAR

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda oliy ta'lim tizimi, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya, ayniqsa, zamonaviy uy-joy fondini boshqarish sohasida zamonaviy yondashuvlar asosida kadrlar tayyorlash orqali ta'minlanmoqda. Mazkur mamlakatlar tajribasida zamonaviy uy-joy fondini boshqarish an'anaviy ma'muriy faoliyat doirasidan chiqib, raqamli texnologiyalar, katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt (AI), geoaxborot tizimlari (GIS), BIM va IoT kabi ilg'or yechimlar bilan chuqur integratsiyalashgan kompleks tizim sifatida shakllangan.

1-jadval

Xalqaro standartlar asosida O'zbekiston sharoitiga zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvi kadrlar bankini shakllantirish¹

T/r	Top-300 talik xalqaro universitetlar nomi	Mutaxassislik yo'nalishlar	AI bilan integratsiyasi	O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan yo'nalishlar nomi	Tayyorlanadigan yangi kadrlar banki
1	Massachusetts Institute of Technology (AQSH), The University of Cambridge (Buyuk Britaniya), University of Toronto (Kanada)	Real Estate & Property Management	AI-asosida mulk qiymatini baholash, ijara prognozlari, risk tahlili	Uy-joy fondi va ko'chmas mulkni raqamli boshqarish	AI-mulk meneji, raqamli uy-joy administrator
2	Tsinghua University (Xitoy), University of California, Berkeley (AQSH), Delft University of Technology (Niderlandiya)	Urban Management & Planning	Smart city, urban data analytics, transport va aholi zichligi modellari	Shahar va uy-joy fondini intellektual boshqarish	Smart city menejeri, urban data analitik
3	Politecnico di Milano (Italiya), Technical University of Munich (Germaniya)	Construction & Housing Management	BIM+AI, qurilish xarajatlarini optimallashtirish	Uy-joy fondini ekspluatasiya va renovatsiya boshqaruvi	BIM-menejer, uy-joy ekspluatasiya analitiki
4	ETH Zurich (Shveysariya), Technische Universität Berlin (Germaniya)	Facility Management	IoT sensorlar, energiya iste'moli AI nazorati	Ko'p qavatli uylar infratuzilmasini intellektual boshqarish	Facility-AI mutaxassis, texnik menejer
5	Erasmus University Rotterdam (Niderlandiya), The University of Cambridge (Buyuk Britaniya)	Housing Policy & Governance	AI-asosida subsidiya, ijtimoiy uy-joy taqsimoti	Uy-joy siyosati va davlat uy-joy boshqaruvi	Uy-joy siyosati analitiki, davlat meneji
6	Massachusetts Institute of Technology (AQSH), Erasmus University Rotterdam (Niderlandiya), University of Toronto (Kanada)	Real Estate Economics & Analytics	Big Data, AI forecasting, bozor simulyatsiyasi	Uy-joy bozori va iqtisodiy prognozlash	Real estate data scientist
7	Tsinghua University (Xitoy), Delft University of Technology (Niderlandiya)	Smart Housing Systems	Smart meters, AI-energy efficiency	Energiya samarador uy-joy fondi boshqaruvi	Energy-AI menejer
8	Vilnius Gediminas Technical University (Litva), Delft University of Technology (Niderlandiya)	Land & Property Information Systems	GIS+AI, kadastr ma'lumotlari	Uy-joy kadastr va geoaxborot boshqaruvi	GIS-menejer, kadastr analitiki
9	University of California, Berkeley (AQSH), Erasmus University Rotterdam (Niderlandiya)	Public Housing Management	AI-ijtimoiy tahlil, aholi ehtiyojini baholash	Ijtimoiy uy-joy fondi boshqaruvi	Ijtimoiy uy-joy menejeri
10	Massachusetts Institute of Technology (AQSH), The University of Cambridge (Buyuk Britaniya)	Digital Transformation in Real Estate	Digital twin, AI decision support	Uy-joy sohasida raqamli transformasiya menejmenti	Digital housing strategist

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni anglatadiki, dunyodagi yetakchi universitetlar zamonaviy uy-joy fondi, ko'chmas mulk va shahar infratuzilmasi boshqaruvi bo'yicha mutaxassisliklarni sun'iy intellekt asosida qayta shakllantirilmoqda. Xususan, "Smart housing systems", "AI-based energy efficiency", "Digital transformation in real estate", "Public housing management", "Facility management with AI" kabi yo'nalishlar zamonaviy uy-joy siyosati va samarali boshqaruvning asosiy tayanchiga aylangan. Bu yo'nalishlar orqali nafaqat texnik yoki iqtisodiy bilimlar, balki analitik fikrlash, prognozlash, qaror qabul qilishni avtomatlashtirish kabi kompetensiyalar shakllantirilmoqda.

1 Xalqaro davlatlar universitetlari asosida muallif ishlanmasi.

1-rasm. Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvida kadrlar zahirasini tayyorlashning yo'l xaritasi

Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvida sun'iy intellektdan foydalanishning yuqori kasbiy tayyorgarlikni asosiy talabi sifatida namoyon bo'lishi kadrlar bankida bilimlarni yangilash jarayonini tezlashtiradi. Ko'pchilik ekspertlarning fikricha, uy-joy boshqaruvida kadrlarning aksariyati o'zlarining mutaxassisliklarini kamida 4-5 marta o'zgartirishadi. Bu esa sohada kadrlarning kasbiy harakatchanligini oshirishni va o'quv tayyorgarligini kengaytirishni talab qiladi. Shunga ko'ra O'zbekiston sharoitida uy-joy fondi boshqaruvi tizimida yangi kadrlar bankini shakllantirish bilan bog'liq amalga oshirilayotgan chuqur o'zgarishlarni amalga oshirishni quyidagi yo'l xaritasi orqali muvofiqlashtirish maqsadga muvofiq (1-rasm).

Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruv tizimiga doir yangi kadrlar bankini shakllantirishning yuqorida aks etgan modeli – uy-joy fondi boshqaruv tizimida ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanishda sun'iy intellekt texnologiyalar kuchli ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Mazkur integratsion munosabat ta'sirida zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish intellektual mulk va moddiy-texnik resurslarning kombinatsiyasiga asoslangan tuzilmani shakllantirish imkoniyatini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy uy-joy fondi boshqaruviga yo'naltirilgan kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish strategiyasi – sohada bilimli, raqobatbardosh va innovatsion yechimlarni qo'llay oladigan mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan uzluksiz yo'nalishlar kompleks asosi hisoblanadi. Bizningcha, investitsion va innovatsion loyihalarni boshqarishda sun'iy intellekt asosida tahliliy vositalar bilan integratsiyalashgan yangi kasblar banki mehnat resurslarini strategik rejalashtirish, kasbiy kompetensiyalarni oldindan prognozlash va boshqaruv jarayonlariga yuzaga keladigan tavakkalchiliklarni minimallashtirish imkonini beradi. Natijada, zamonaviy uy-joy fondining hayotiylik siklini boshqarish jarayonida moliyaviy, texnologik va tashkiliy qarorlar ilmiy asoslangan holda qabul qilinadi.

Mazkur taklifning amaliy ahamiyati sifatida bugungi kunga kelib, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi asosida 9 ta yangi kasb va ularni qamrab oluvchi 38 ta kasbiy standartlar loyihalarining ishlab chiqilganini alohida e'tirof etiladi. Natijada, sohaga oid mehnat bozori ehtiyojlarining tizimli o'rganilganini, kasbiy faoliyat turlarining aniq

huquqiy chegaralanganini hamda kasblar bankini shakllantirish jarayoni ilmiy-uslubiy asosda yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi. Aynan ushbu kasbiy standartlar sun'iy intellekt algoritmlari uchun ishonchli ma'lumotlar bazasi vazifasini bajaradi hamda kasblar bankining doimiy yangilanib borishini ta'minlaydi. Shuningdek, inson kapitali sifatini oshiruvchi, zamonaviy boshqaruv qarorlarining shaffofligini ta'minlovchi va institutsional barqarorlikni oshiruvchi strategik instrument sifatida namayon bo'ladi. SI bilan muvofiqlashgan mazkur model kasblar va kompetensiyalar o'rtasidagi nomutanosibliklarni bartaraf etadi. Jumladan, zamonaviy uy-joy boshqaruvida professional, raqamli va natijaga yo'naltirilgan zamonaviy boshqaruv muhitini shakllantiradi.

Xulosa sifatida, yangi kasblar banki zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvida uzoq muddatli barqaror rivojlanish, investitsion jozibadorlik va innovatsion faollikni ta'minlovchi ilmiy-amaliy yechim sifatida baholanadi hamda quyidagi natijalarga erishishga imkon beradi:

- zamonaviy uy-joy fondi boshqaruvi uchun barqaror va tizimli kadrlar zaxirasi shakllanadi;
- boshqaruv servis kompaniyalar faoliyatining samaradorligi oshadi;
- aholiga ko'rsatilayotgan boshqaruv xizmatlar sifati yaxshilanadi;
- mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi nomutanosiblik kamayadi;
- uy-joy fondini boshqarish sohasida innovasion va raqamli yondashuvlar joriy etishga erishish.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 01.02.2022
2. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 30-sentyabrdagi PQ-345-son "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori
3. Yodgorov V.U., Butunov D.Y. "Uy-joy kommunal xo'jaligi va iqtisodiyoti". Darslik. Toshkent. 2012.
4. Berdieva D.A. "Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish". Toshkent-2025y. Darslik 280 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100